

ERKEN DÖNEM TATAR TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ ÂŞİK MÂŞUK HİKÂYESİ'NİN DİLİ ÜZERİNE*

On the Language of The Story of Ashik Mashuk Written in Early Tatar
Turkish

Kübra KERTLEZ*

ÖZ

Tatar Türkçesi, bugünkü Kıpçak grubu yazı dilleri arasında en eski yazı dili gele-
neğine sahip olan lehçedir. Zengin bir edebi geleneğe sahip olan lehçe, klasik yazı
dilini 19. yüzyıla kadar sürdürmüştür. “Âşık Mâşuk Hikâyesi” adlı halk hikayesi
Kıpçak sahasına yayılmıştır. Tatar Türkçesinin tarihsel gelişimi ve dil özelliklerini
yansıtır nitelikte olan bu hikâye, aynı zamanda halk edebiyatı açısından da dikkate
değerdir. Bu hikâye Arap harfli bir metindir. Tatarlar bu dönemde Arap harflerini
kullanmışlardır. Bu alfabe ile birçok edebi eser meydana getirmişlerdir. Âşık
Mâşuk Hikâyesi adlı eser de Erken Dönem Tatar Türkçesinin ürünüdür. 1900 yı-
lında basımı yapılan Arap harfli Âşık Mâşuk Hikâyesi adlı eser, Erken Dönem Ta-
tar Türkçesinin dil özelliklerini barındırması açısından önemlidir. Bu hikâye aynı
zamanda Erken Dönem Tatar Türkçesi ile yazılan Arap harfli metinlerin de nasıl
okunması gerektiğini bize göstermektedir. Ayrıca metin Erken Dönem Tatar Türk-
çesinin söz varlığını ve bu lehçenin tarihsel gelişimini anlamak için önemli bir kay-
nak niteliğindedir. Eser farklı Türk yazı dillerinin dil özelliklerini de göstermekte-
dir. Tarihi Türk yazı dillerinden Batı/Oğuz, Doğu/Çağatay ve Kuzey/Kıpçak Türk-
çelerinin ses ve biçim özelliklerini de içerisinde barındırmaktadır. Çok lehçelilik
veya iki dillilik denilen bu özellik Âşık Mâşuk Hikâyesi adlı eserde yoğun biçimde
görülmetedir. Çalışmada bu çok lehçelilik üzerinde durulmuş ve pek çok örnek
tespit edilip tasnif edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Tatar Türkçesi, Âşık Mâşuk, halk hikâyesi, dil, çok lehçelilik.

ABSTRACT

Tatar Turkish is the dialect with the oldest written language tradition among the
Kipchak group written languages. The dialect, which has a rich literary tradition,
maintained its classical written language until the 19th century. The folk tale ‘Ashik
Maşuk Hikâyesi’ spread to the Kipchak area. This story, which reflects the histori-
cal development and linguistic features of Tatar Turkish, is also noteworthy in

* Bu çalışma, Doç. Dr. Ahmet Turan Türk danışmanlığında hazırlanmakta olan *Erken Dönem Tatar Türkçesi ile Yazılmış Âşık Maşuk Hikâyesi Üzerine Dil İncelemesi* adlı yüksek lisans tezin-
den üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Ensti-
tüsü, Çanakkale/Türkiye. E-posta: kertlezkubra@gmail.com. ORCID:0009-0000-7920-9517.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14532744>

terms of folk literature. This story is a text in Arabic script. Tatars used Arabic script in this period. They created many literary works with this alphabet. The work titled Aşık Maşuk Hikâyesi is also a product of early Tatar Turkish. Published in 1900, the Arabic-lettered work Aşık Maşuk Hikâyesi is important in terms of containing the language features of Early Period Tatar Turkish. This story also shows us how Arabic script texts written in Early Tatar Turkish should be read. At the same time, this text is an important source for understanding the vocabulary of Early Tatar Turkish and the historical development of this dialect. The work also shows the linguistic features of different Turkic written languages. It also contains the phonetic and morphological features of West/Oguz, East/Çağatay and North/Kıpçak Turkic, which are among the historical Turkic written languages. This feature called multi-dialectalism or bilingualism is seen intensely in the work called Aşık Maşuk Hikâyesi. In the study, this multi-dialectalism is focused on and many examples are identified and classified.

Keywords: Tatar Turkish, Aşık Maşuk, folk tale, language, multi-dialectalism.

Giriş

Türk dili 13. yüzyıla kadar tek bir yazı dili kullanılarak gelişim göstermiştir. 13. yüzyıldan sonra ise Türkçe Kuzeydoğu ve Batı yani Güneybatı olmak üzere iki kol hâlinde ilerlemiştir. Daha sonra, tespit edildiği kadarıyla 15. yüzyıl itibariyle ise Türk yazı dili Kuzey (Kıpçak), Doğu (Çağatay) ve Batı (Osmanlı) olmak üzere üç kol şeklinde gelişmiş, bu durum 20. yüzyıla kadar devam etmiştir (Alkaya, 2008: 78). Türklerin göçebe yaşam tarzı gereği farklı kültür, din, dil gibi çeşitliliklerle karşılaşmaları kaçınılmaz olmuştur.

13. yüzyılda gerçekleşen Moğol istilasının etkileri sonucu Oğuz, Kıpçak ve diğer Türk boyları göç etmiştir. Bu göçlerle birlikte birbirleri içerisine karışan boylar, Harezm bölgesinde yeni bir yazı dilinin meydana gelmesini sağlamıştır. Bu dönem, geçiş dönemi olarak adlandırılmaktadır. Harezm bölgesi ve bunun yanında Altın Ordu sahalarında yazılan eserler Harezm bölgesi dil özelliklerini barındırmaktadır. Ancak bununla birlikte bu eserlerde, o bölgede yaşayan Kıpçakların da dil özelliklerine rastlanılmaktadır. Çeşitli sahalarda gelişme gösteren Kıpçak Türkçesi içerisinde hem kendisine özgü hem de Çağatay Türkçesine özgü dil özellikleri bulunmaktadır. Bu yönüyle Kıpçak Türkçesi edebi dil olarak gelişim göstermiştir. Bununla birlikte 18. yüzyıldan itibaren Kıpçak Türkçesi eserlerinde Oğuz Türkçesi

dil özelliklerinin de görülmeye başlanması, karışık dilliliği veya diğer bir adıyla çok lehçeliliği ortaya çıkarmıştır (Türk, 2020: 8-9).

Özkan Öztekten'in yaptığı konuyla ilgili taramalara göre Türkoloji araştırmalarında çok lehçelilik çeşitli görüşler altında toplanmıştır. Bunlara göre 11.-15. Yüzyıllar arasında yazılan eserlerde yer alan çok lehçelilik, Batı Türkçesinin Doğu Türkçesinden etkilenmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Bu etkiler eski yazı dilinden yeni yazı diline geçiş aşamasında meydana gelmiştir. Diğer bir görüşe göre çok lehçeliliğin meydana gelmesinin ana sebebi eserleri yazıya geçiren müstensihlerin ana dillerinin Doğu Türkçesi olmasından ötürü bu dili iyi bilmeleri ve dolayısıyla eserlere bunu yansıtmalarıdır. Son görüşe göre ise çok lehçeliliğin sınırları belirsizdir ve bu karışıklıklar lehçe ve ağızlara ait özelliklerin zaman içerisinde genelleşmesinden ve dile dahil olmasından ileri gelmiştir. Bu görüşlerle birlikte Batı Türkçesindeki karışık dilliliğe benzer şekilde bir gelişim Kuzey ve Doğu Türkçelerinde de görülmüştür. Fakat sözü edilen coğrafyalardaki bu karışık dillilik ile ilgili araştırmaların sayısı azdır. Ancak Doğu Türkçesindeki karışık dillilik, Nevayi döneminden önceki dil özelliklerini yansıtmaktadır. Bu durumun nedeni Oğuz ve Kıpçakların birlikte ve etkileşim hâlinde yaşamaları olarak gösterilmektedir (2018: 358). Literatürde isimlendirme meselesi farklılık göstermiş olsa da bu durumun karışık dillilik değil karışık lehçelilik olduğu aşikardır. Zira karışıklığın gerçekleştiği alan ve konu hakkındaki tartışma lehçe bazında kalmaktadır. Bu sebeple bu araştırmaların karışık/çok lehçelilik şeklinde adlandırılması daha uygun görülmektedir.

Kıpçak Türkçesi içerisinde yer alan önemli yazı dillerinden olan Tatar Türkçesi de hem daha eski dönemlerinde hem de Osmanlı döneminde Oğuz Türkçesi ile etkileşimde olmuş ve ondan etkilenmiştir. Batı Türkçesinin dil özelliklerinin diğer sahalarda da görüldüğü bilinmektedir. Bunun sebebi yukarıda sıralanan nedenlerden ileri gelmektedir. Oğuz Türkçesi olarak adlandırılan ve Batı Türkçesi içerisinde yer alan gelişmiş edebi dil, diğer sahalarda üzerinde etkili olma eğilimi göstermiştir. Diğer yandan inceleme konusu Erken Dönem Tatar Türkçesine ait olan *Âşık Maşûk Hikâyesi* adlı halk hikâyesi de benzer olarak içerisinde bulunduğu Tatar Türkçesi, Oğuz Türkçesi ve Çağatay Türkçesi dil özelliklerini barındırması bakımından çok lehçelilik özelliği göstermektedir.

Âşık Maşûk Hikâyesi Hakkında

Arap harfleriyle yazılmış olan bu eser, aşk konulu bir halk hikâyesidir. Eser 93 sayfadan oluşmaktadır ve her sayfada 25 satır bulunmaktadır ancak ikinci, dördüncü ve beşinci sayfalardaki satır numaraları farklılık göstermektedir. Harekesiz olan bu metin erken dönem Tatar Türkçesi ile yazılmıştır. 1899 yılında basılmasına karar verilmiş ve 1900 yılında Kazan'da basımı gerçekleştirilmiştir.

Âşık Maşûk Hikayesi'nin Dil İncelemesi

1. Ünlülerde Çoklu Kullanımlar

/e/ /i/ : Arap harfli olan bu metinde kapalı /e/ ünlüsü için ayrı bir işaret gösterilmemiştir. Bu nedenle kapalı /e/ ünlüsü bu eserde çoklu kullanım olarak /e/ ve /i/ ünlüsü olarak karşımıza çıkar. Metinde /e/ ünlüsünü göstermek için hiç işaret kullanılmamış ya da /e/ şeklinde gösterilmiştir. Metinde /i/ ünlüsü ise /i/ işaretiyle gösterilir.

sen 12/7 sin 8/2 ne 6/23 ni 11/20

/a/ /y1/ : /ı/ sesi tarihi Türk yazı dillerinde iki şekilde gelişme göstermiştir. Bu ses kısalma yaşadığı süreçte genişlemiş ve /a/ sesine dönüşmüştür. Diğer bir yandan da bu sesin önünde bir ön ses türemiş ve yapı /y1/ hâlini almıştır (Türk, 2020: 16). Bu ses, inceleme konusu olan eserde çoklu şekilde kullanılmıştır.

ağladı 12/12 yığladı 5/1

2. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu

Bu uyum, sözcüğün ilk hecesinde yer alan düz veya yuvarlak ünlünün kendisinden sonra gelen hecelerdeki ünlüleri kendisine benzetmesi durumunu açıklamaktadır. Fakat Türkçede her zaman tam bir şekilde işlemektedir. Bu durum sözcüklerde görülebileceği gibi eklerde de görülebilmektedir. Nitekim incelenen bu metinde hem sözcüklerde hem de eklerde bu durum tespit edilmiştir.

İncelenen metinde çoğunlukla düzlük yuvarlaklık uyumunun olmadığı görülmektedir. İlk hecede yer alan ünlü düz veya yuvarlak olduğunda ikinci ve son hecedeki ünlüler çoğu zaman düz olarak kullanılmıştır. Bunun

yanı sıra ilk hecedeki ünlünün durumuna göre ikinci ve son hecedeki ünlünün uyum gösterdiği örnekler de mevcuttur. Ayrıca aynı sözcüğün çoklu kullanımlarına da rastlanılmaktadır.

اورون اورنغر اوتور اوتور

urun 9/25 urın 7/22 utır- 14/9 utur- 14

3. Ünsüzlerde Çoklu Kullanımlar

3.1. Söz Başı b Ünsüzü

Bul-/ ~ /ol-/ Eyleminin Durumu: Bul- ve ol- eylemleri çok lehçeli eserlerde belirleyici unsurlardandır. Bu yapıların birlikte yer aldığı metinler için çok lehçeli demek yerinde olmaktadır. Öyle ki bu ayırım yazı öncesi Türk dilleri içerisinde bir ayrılmanın yaşanmış olduğunu göstermektedir. Bu durumun yakın yüzyıllara kadar devam ettiği ve inceleme konusu olan hikâyede görüldüğü anlaşılmaktadır.

بولوب اولوب

bulup 2/19 olup 5/15

/b-/ ~ /m-/: Eski Türkçede kelime başında bulunan /b/ sesleri kelime ortası ve sonundaki /n/ ve /ñ/ seslerinden dolayı /m/ sesine evrilmiştir. Bu değişim /n/ ve /ñ/ seslerinin gerileyici benzeşme etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu durumun aksine /n/ ve /ñ/ seslerinin yer almadığı kimi kelimelerde de /b/ sesi /m/ sesine dönüşebilmektedir. (Argunşah, 2018: 108). İncelenen metinde hem /b/ hem /m/ seslerinin bir arada kullanıldığı tespit edilmiştir.

بنکا منکا بونک منکا بینک بن بن

men 3/5 ben 2/15 biñ 8/16 miñ 8/20 munıñ 7/14 bunıñ 14/24 maña 16/6 baña 14/19

/b-/ ~ /v-/: Eski Türkçedeki söz başı /b/ sesi Çağatay ve Kıpçak Türkçelerinde korunurken Oğuz Türkçesinde söz başı /v/ sesine dönüşmüştür. Erken dönem Tatar Türkçesinde bu ses her iki şekliyle varlık göstermektedir. İncelenen metinde de bu durum aynı şekilde yani hem /b/ hem de /v/ şeklinde tespit edilmiştir.

وار ویرد بیرد بار وار

var 3/8 bar 11/24 bir- 2/3 vir- 2/5 bar- 3/8 var- 13/13

3.2. /t/ Ünsüzü

/t-/ ~ /d-/: Eski Türkçedeki söz başı /t-/ ünsüzü Kıpçak ve Çağatay dönemlerinde korunurken Oğuz Türkçesinde söz başı /d-/ sesine dönüşmüştür. Bu durum Oğuz Türkçesinin en belirgin özelliğidir (Türk, 2020: 22). Dîvânu Lugâti't-Türk'te (DLT) de ifade edildiği gibi Oğuzların söz başı ötümsüz /t/ sesini ötümlü olacak şekilde kullanmaları Türk yazı dillerinin tasnifinde ayırt edici bir noktadır (Ercilasun ve Akkoyunlu 2014: 12). İnceleme konusu olan eserde söz başı /t-/ ve söz başı /d-/ sesleri birlikte kullanılmışlardır.

توغلدور دکلدور تنکلاب دکلہ دوشدی توشدی دوعری توغری

tügël 14/12 degil 3/1 tıñla- 2/22 diñle- 6/12 döşdë 4/18 töşdë 4/16 duğrı 12/25 tuğrı 3/25

3.3. /y/ Ünsüzü

/y/ ~ /c-/: DLT'de söz başı /y/ sesinin dış-damak patlayıcı /c/ sesine dönüşmesi, Kıpçak ve Oğuz Türkçesinin ses özelliği olarak verilmiştir (Ercilasun ve Akkoyunlu 2014: 12). Bu seslerin söz başında Tatar Türkçesinde de ikilik göstererek hem /y/ sesiyle hem de /c/ sesiyle kullanıldığı görülmektedir. İncelenen metinde de bu çoklu kullanım görülmektedir.

يکت، چکت

cëğët 7/19 yëğët 13/17

4. Biçim Bilgisi

4.1. İyelik Eki

Çağatay Türkçesinde birinci tekil kişi iyelik ekinde kullanılan yardımcı ses ilk dönem metinleri haricinde düzlük-yuvarlaklık uyumuna uymaktadır (Argunşah, 2018: 139) Kıpçak Türkçesinde ise düzlük-yuvarlaklık uyumu tam değildir. Oğuz Türkçesinde daima yuvarlak biçimde olduğu görülmektedir. İncelenen metinde bu yardımcı sesin hem düz hem de yuvarlak biçiminin kullanıldığı tespit edilmiştir.

قولوم، قولم مرادمه مرادوم

murādum 3/16 murādım 3/14 qolım 11/24 qolum 11/1

4.2. İlgi Durumu Eki

Bu durum ile ilgili ek, Eski Türkçede ünsüzle biten sözcüklere geldiğinde /+İñ/ şeklinde, ünlü ile biten sözcüklerde /+nİñ/ şeklinde görülmektedir (Tekin 2003: 106). Bununla birlikte tarihi Kıpçak Türkçesinde ise isimlerden sonra /+nİñ/ ve /+nUñ/ şeklindedir. Sadece zamirlerden sonra /+İñ/ ve /+Uñ/ biçiminde gelir (Türk, 2020: 29). İncelenen eserde ilgi durumu eki yalnızca düz ünlülü şekillerde görülmektedir. Bunlar /+İñ/ ve /+nİñ/ şeklindedir.

Pādšāhıñ 2/2 bavıñ 6/3 insānıñ 9/14 kızıñ 12/2 kıznıñ 4/11

4.3. Yönelme Hâl Eki

Eski Türkçede yönelme hâl eki /+kA/ şeklindedir. Birinci ve ikinci tekil kişi eklerinden sonra /+A/ şeklinde gelmektedir. Üçüncü kişi iyelik eklerinden sonra ise /+ñA/ şeklinde gelir (Tekin, 2003: 110). Kıpçak Türkçesinde bu ek /+GA/ ve /+KA/ biçimindedir. Çağatay Türkçesinde de yönelme durum eki bu şekildedir. Zamirlerden ve iyelik eki alan sözcüklerden sonra /+A/ biçiminde kullanılır. Oğuz Türkçesinde de bu ek başı /G/ sesi eridiği için /+A/ hâlini almıştır (Türk, 2020: 32).

šāhzādeye 8/19 šāhzādege 8/12 ʔalḥaya 11/19 ʔalḥaga 13/9

4.4. Öğrenilen Geçmiş Zaman

Eski Türkçede öğrenilen geçmiş zaman çekimi /-mİş/ ekiyle yapılmaktadır. Çağatay Türkçesinde -GAN, -Kan ve -p, -pDUR şekilleriyle yapılmaktadır. Oğuz Türkçesinde ise -miş ve -p, pDUR ekleriyle yapılmaktadır. İncelenen metinde ise burada bahsedilen bütün öğrenilen geçmiş zaman ekleri görülmektedir.

olmış 7/11 bulğan 15/1 kırtılmış 7/12

4.5. Zarf Fiili Eklerinde Çoklu Kullanımlar

Çağatay ve Kıpçak Türkçelerinde zarf-fiil eki fiillere geldiğinde yardımcı ünlü almaz. Oğuz Türkçesinde yardımcı ünlü olan /U/, zarf-fiil eki

olan /-p/ ile birleşmiş ve daima yuvarlak olarak /-Up/ şeklinde kullanılmıştır (Argunşah, 2018: 184).

باشلاب ایلاب دیوب دیب تنکلاب تنکلابوب

tıñlap 2/22 tıñlayup 2/19 dip 3/15 diyüp 3/10 eylep 13/24 başlap 2/10

4.6. Olumsuz Bildirme

Oğuz Türkçesi ve Eski Türkçede geniş zamanın olumsuzu fiil tabanlarına -mAz şeklinde gelmektedir. Bu ek Çağatay ve Kıpçak Türkçesinde ise -mAs şeklindedir. İncelenen metinde bu ekin çoklu biçimlerine rastlanır. .

یرامس چغاماز

çıgamaz 8/8 yaramas 14/15

5. Söz Varlığında Çoklu Kullanımlar

bul- ~ tap- “bul-”: Köktürkçe hariç tarihi Türk yazı dillerinin tamamında bul- ve tap- fiilleri çoklu olarak kullanılmışlardır. Köktürkçede ise yalnızca /bul-/ fiili kullanılmıştır. Bununla birlikte çağdaş Türk yazı lehçeleri içerisinde çoklu kullanım yalnızca Azerbaycan Türkçesinde bulunmaktadır. Çağdaş Tatar Türkçesinde ise yalnızca tap- fiili kullanılmaktadır (Gülsevin 2007: 282). Bununla birlikte erken dönem Tatar Türkçesine ait olan bu çalışmada çoklu kullanım tespit edilmiştir.

معلوم بیچاره یکتنی تابوب سلام ویردی

ma'lüm biçäre yөгәtni tabup selām virdë. 6/4

قراولچی لاری دیوار باشنده بر باوبولدوق

Qaravılçılاری dīvār başında bër bav bulduq. 9/9

kapu ~ işek “kapı”: Eski Türkçede kapıg sözcüğünde yer alan /ğ/ sesi yapım eki görevinde ve öncesindeki /ı/ sesi ise yardımcı ünlü görevindedir. Oğuz Türkçesinde eriyen /ğ/, yapım eki görevini /ı/ sesine devretmiş ve Oğuz Türkçesinin ses özellikleri gereği /ı/ sesi yuvarlaklaşmıştır. Bu sözcüğün İdil-Ural sahasındaki karşılığı işek ve kapka şeklindedir (Türk, 2020: 52). İncelenen metinde ise kapu ve işek olarak çoklu kullanım söz konusudur.

باچه فاپوسی آچی اولغاننی کورکاج

Bakça **kapusı** açık olgannı kürgeç şāhğa haber virdēler. 9/7-8

Yabık bër işek yene kürdüm 4/5

dip ~ **diyü**/ “**diye**”: Kıpçak ve Çağatay Türkçesindeki “diye” anlamında kullanılan “dip” sözcüğü Oğuz Türkçesinde “diyü” şeklindedir. İncelenen metinde çoklu kullanım söz konusudur.

Civān ey kardeş kimsin **diyü** su’āl eyledē. 6/4-5

Çönki yemīn itdiñ muradıma irişdirem **dip** imdi ‘ilām kılayım. 3/15

kiçe ~ **tön** “gece”: Bu sözcüğün Köktürkçedeki karşılığı “tün” olarak kaydedilmiştir. Diğer yandan “tün” sözcüğünün yanında “keçe” de Eski Uygur Türkçesinden itibaren “gece” anlamında kullanılmıştır (Gülsevin 2007: 288). Kıpçak grubu yazı dillerinde “tün” olarak kullanılan sözcük, Oğuz grubu yazı dillerinde “kiçe” olarak tespit edilmiştir. İnceleme konusu olan metinde ise “tön” ve “kiçe” sözcükleri bir arada kullanılmıştır.

Ol **kiçe** zāhidka kunāk oldılar. 10/1

Tön kön benim yanımdan ayrılma diyüp eytdē. 13/7-8

bërten ~ **ilen** “ile”: Bu edat Oğuz Türkçesinde *ile* şeklindedir. Oğuz Türkçesinde bu yapı +n ile genişleyip “ilen” şeklini almıştır. Ayrıca Oğuz Türkçesi haricindeki diğer Türk yazı dillerinde “bir” sözcüğü ile +le birleşmiş ve bunun +n şeklindeki genişlemiş hâli olan “birlen” (Türk, 2020: 55), metinde birlikte kullanılmıştır.

Kel imdē şabırlık **ilen** bu işge bër tedbır kılalım. 8/8

Talha **bër**len kürüşüp yine atlarına minüp şul kadar aşğup kitdiler. 9/4

Sonuç

Türk dili, tarih boyunca geniş coğrafyalara yayılarak farklı kültürel ve sosyal etkileşimlere maruz kaldığı için çeşitli lehçelere ve gruplara ayrılmıştır. Bu lehçeler arasındaki temel farklılıklar, dilin *ses yapısı*, *biçim bilgisi* ve *söz varlığı* alanlarında görülür. Farklı lehçelerin konuşucuları coğrafi ve kültürel olarak birbirlerinden uzaklaştıkça bu farklılıklar daha da belirginleşmiş ve derinleşmiştir. Ancak, sosyokültürel etkileşimler sonucunda bu lehçeler arasındaki iletişim devam etmiş; dolayısıyla dilsel yapılar arasında alışverişler meydana gelmiştir. Özellikle Batı, Doğu ve Kuzey Türkçeleri gibi farklı gruplar arasında bu tür dilsel yapı alışverişleri güçlü bir şekilde devam etmiştir. Bu dil gruplarının lehçeleri arasında, diğer gruplardan unsurların bulunması bu etkileşimin bir sonucudur. Türkoloji alanında bu duruma "*çok lehçelilik*" denir ve Türk dilinin geniş coğrafyalarda zengin ve karmaşık bir yapı kazanmasına yol açmıştır.

Türk dilinin farklı tarihi dönemlerde gösterdiği ses ve yapı değişiklikleri, özellikle lehçeler arası farklılıkları inceleyen araştırmacılar için önemli bir veri sunmaktadır. Eski Türkçedeki söz başı *t-* ve *k-* seslerinin Kıpçak Türkçesinde korunurken, Oğuz Türkçesinde ötümlüleşerek *d-* sesine dönüşmesi, lehçeler arası farklılaşmanın belirgin örneklerinden biridir. Aynı şekilde, Eski Türkçede *bar-*, *bar*, ve *bir-* sözcükleri Oğuz Türkçesinde *var-*, *var* ve *vir-* biçimlerine dönüşmüştür. Benzer bir örnek olarak, Eski Türkçedeki *bol-* fiili, Oğuz Türkçesinde *b-* sesinin düşmesiyle *ol-* şekline dönüşmüş, ancak bir dönem *bol-* ve *ol-* formları Oğuz Türkçesinde karışık olarak kullanılmıştır. Çağatay ve Kıpçak Türkçesinde zarf-fiil eklerinin ünlü üzerine geldiğinde yardımcı ses olmaksızın eklendiği gözlemlenirken, Oğuz Türkçesinde yuvarlaklaşma özelliği nedeniyle bu zarf-fiillere bağlayıcı ses olarak /*U*/ eklenmektedir. Örneğin, Çağatay ve Kıpçak Türkçelerinde *-p* eki olduğu gibi kullanılırken, Oğuz Türkçesinde *-ıp*, *-üp* gibi eklerle bağlayıcı ses kullanımı görülmektedir.

Yukarıda dile getirilen özellikler dolayısıyla inceleme konusu olan *Âşık Maşûk Hikâyesi* adlı metninde, bu çok lehçelilik özellikleri açıkça gözlemlenmiştir. Bu durum, metinde hem Oğuz hem de Kıpçak ve Çağatay Türk-

çelerine ait yapıların birlikte kullanıldığını ve eserde çok lehçelilik özelliklerinin mevcut olduğunu göstermektedir. Çalışmanın kapsamı dahilinde tüm örnekler incelenememiş olsa da metindeki bu tür örneklerin sayısının daha fazla olabileceği düşünülmektedir.

Kaynakça

Alkaya, Ercan. (2008). "Türk Lehçeleri Arasında Sözcük Alışverişi ve Söz Varlığı Değişimleri: Osmaniye Tatar Ağızı Örneği". *Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 3(3): 77-101.

Argunşah, Mustafa. (2018). *Çağatay Türkçesi*. İstanbul: Kesit Yayınları.

Ercilasun, Ahmet Bican ve Akkoyunlu, Ziyat. (2014), *Dîvânu Lugâti't-Türk, Giriş Metin-Çeviri-Notlar-Dizin*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Gülsevin, Gürer. (2007). "Kutadgu Bilig'in Dilinde Lehçelerin Özellikleri: 'denk çiftler.'" *Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 2(2): 276 299.

Güner, Galip. (2013). *Kıpçak Türkçesi Grameri*. İstanbul: Kesit Yayınları.

Öztekten, Özkan. (2018). "Türk Dünyasında Karışık Dillilik ve Ortak Dil." *Yeni Türkiye*, 24(101): 357-364.

Şahin, Hatice. (2015). *Eski Anadolu Türkçesi*. Ankara: Akçağ Yayınları.

Türk, Ahmet Turan. (2020). *Erken Dönem Tatar Türkçesine Ait Çok Lehçeli Bir Metin: Tefsîr-i Nomânî*. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.